

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI

ILMIY
AXBOROTNOMA

2026

NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI
ILMIY AXBOROTNOMASI

- НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК НАМАНГАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
- SCIENTIFIC BULLETIN OF NAMANGAN STATE UNIVERSITY

NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI

ILMIY AXBOROTNOMASI

Bosh muharrir

Kirgizbayev Abdugaffor
Karimjonovich
tarix fanlari doktori, professor

Mas'ul muharrir

Nazarov Abdug'affer
Abdujabborovich, geografiya
fanlari doktori, professor

Mas'ul muharrir o'rinbosari

Ergashev Bobirjon Bahodirovich
pedagogika fanlari doktori,
professor

Texnik muharrir

Xoshimov Sardorbek
Nozimjon o'g'li

"NamDU ilmiy axborotnomasi – Научный вестник НамГУ"

2019-yildan boshlab O'zbekiston
Respublikasi Oliy attestatsiya
komissiyasi Rayosati qarori
bilan quyidagi fan sohalari
bo'yicha OAKning
dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya
etilgan ilmiy nashrlar ro'yxatiga
kiritilgan.

01.00.00-Fizika-matematika
fanlari (14)

02.00.00-Kimyoy fanlari (18)

03.00.00-Biologiya fanlari (17)

09.00.00-Falsafa fanlari (24)

10.00.00-Filologiya fanlari (26)

13.00.00-Pedagogika
fanlari (30)

Tahrir hay'ati a'zolari

Fizika-matematika fanlari

Xatamov Nosirjon Muydinovich, fizika-matematika fanlari doktori, dotsent
Abdulazizov Baxromjon Toshmirza o'g'li, fizika-matematika fanlari doktori, dotsent
Sattarov Iskandar Abu-alievich, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori,
dotsent
Mavlyanov Hasan Yusupovich, fizika- matematika fanlari nomzodi, dotsent
Jalolov Ravshan Maxmudjonovich, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori,
dotsent
Dexqonov Farrux Nuriddin o'g'li, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori,
dotsent
Davlatov Abror Borijon o'g'li, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Mamadaliyev O'ktam Xasanboyevich, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Kimyo fanlari

Abdullayev Shavkat Vaxidovich, kimyo fanlari doktori, professor
Sultonov Boxodir Elbekovich, kimyo fanlari doktori, professor
Karimov Abdurashid Musaxonovich, kimyo fanlari doktori, professor
Doliyev G'olibjon Alisherovich, texnika fanlari doktori, professor
Rasulov A'zamjon Avazjonovich, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Mamajanov G'ulomjon Odiljonovich, texnika fanlari nomzodi, dotsent

Biologiya fanlari

Tojibayev Komiljon Sharobiddinovich, biologiya fanlari doktori, professor, akademik
Dexqonov Davron Burxanovich, biologiya fanlari doktori, dotsent
Batoshov Avazbek Risqulovich, biologiya fanlari doktori, professor
Komilov Doniyor Jo'rayevich, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori
Egamberdiyev Mehmonjon Xudoyberdiyevich, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori,
professor
Imomov Otabek Normirzayevich, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Xoshimov Xushbaxt Rustamjon o'g'li, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori

Texnika fanlari

Ataxanov Shuhrat Nuriddinovich, texnika fanlari doktori, professor
Dadaxanov Musoxon Xoshimxonovich, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Boltibayev Shuxratjon Komiljanovich, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori,
dotsent

Qishloq xo'jaligi fanlari

Sulaymonov Inomjon Jamoldinovich, qishloq xo'jaligi fanlari nomzodi, dotsent
Turg'unov Muzaffar Mirzaraxmatovich, qishloq xo'jaligi fanlari bo'yicha falsafa doktori

Tarix fanlari

Rasulov Abdullajon Nuriddinovich, tarix fanlari doktori, professor
Dexkanov Narimon Burxonjonovich, siyosiy fanlari doktori, professor
Haydaraliyev Shuhrat Abdulazizovich, tarix fanlari nomzodi, dotsent
Madraximov Zoxid Sharofovich, tarix fanlari nomzodi, dotsent
Xalmuratov Baxtiyor Rejavalievich, tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Erqo'ziyev Anvarjon Ashurovich, tarix fanlari nomzodi, dotsent
To'xtabayev A'zamjon Sharipxo'jayevich, tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Iqtisodiyot fanlari

Sirojiddinov Kamoliddin Ikromiddinovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Imomov Rustamjon Narzullayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Baymirzayev Dilmurod Nematovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Yoqubjonova Xulkaroy Yoqubovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Falsafa fanlari

“NamDU ilmiy axborotnomasi –
Научный вестник НамГУ”
jurnali O‘zbekiston Matbuot va
axborot agentligining
17.05.2016-yildagi
08-0075 -raqamli guvohnomasi
hamda O‘zbekiston
Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
(AOKA) tomonidan 2020-yil
29-avgust kuni
1106-sonli guvohnomaga binoan
chop etiladi. “NamDU Ilmiy
Axborotnomasi” elektron nashr
sifatida xalqaro standart turkum
raqami
(ISSN-2181-1458) ga ega.

Ilmiy axborotnomaning
2026-2-soni NamDU
Muvofiqlashtiruvchi
Kengashining 2026-yil
28-fevraldagi 2-sonli yig‘ilishida
muhokama qililib, ilmiy
to‘plam sifatida chop etishga
tavsiya etilgan
(Bayonnoma № 2).
Maqolalarning ilmiy saviyasi va
keltirilgan ma‘lumotlar uchun
mualliflar javobgar hisoblanadi.
Jurnal har oyda o‘zbek, rus va
ingliz tillarida elektron shaklda
chop etiladi.

**Maqolalar quyidagi rasmiy
web sahifa orqali qabul
qilinadi:**

journal.namdu.uz

Tahririyat manzili:
Namangan shahar, Boburshox
ko‘chasi, 161-uy
e-mail: science@namdu.uz

Talapov Baxriddin Alijanovich, falsafa fanlari doktori, professor
Jo‘rayev Ro‘zimat To‘xtasinovich, siyosiy fanlari doktori, professor
Gaffarova Gulchehra Gulamjanovna, falsafa fanlari doktori, professor
Habibullayev Ma‘rufjon Odiljon o‘g‘li, falsafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori

Filologiya fanlari

Uluqov Nosirjon Muxammadaliyevich, filologiya fanlari doktori, professor
Dosbayeva Nargiza Turg‘unpo‘latovna, filologiya fanlari doktori, professor
Qo‘ziyev Umidjon Yandashaliyevich, filologiya fanlari doktori, dotsent
Siddiqov Qosimjon Abilovich, filologiya fanlari nomzodi, professor
Darvishov Ibroxim O‘rmanovich, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent
Tojiboyev Ilxomjon Usmonovich, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori
Abdurazzoqov Eldor G‘ofirjonovich, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori
Yuldashev Otobek Toshpulat o‘g‘li, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent
Salijodjayeva Xavasxon Zakirjanovna, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent
Mamadjanova Nozima Adxamovna, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent

Geografiya fanlari

Jumaxanov Shavkatjon Zairjanovich, geografiya fanlari doktori, dotsent
Abdurahmanov Soxibjon Turdaliyevich, geografiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori,
dotsent
Kamolov Baxtiyor Xasanboyevich, geografiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent
Raximov Abror Anvarjonovich, geografiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent
Alimdjanov Nozimjon Nimadjanovich, geografiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent

Pedagogika fanlari

Kadirov Xayot Sharipovich, pedagogika fanlari doktori, professor
Uluxujayev Narzulloxon Ziyovuddinovich, pedagogika fanlari doktori, professor
Hamidova Muxayyoxon Obidovna, filologiya fanlari nomzodi, professor
Misirov Sohijon Abdupattayevich, pedagogika fanlari doktori, professor
Djurayev Akbar Salimovich, pedagogika fanlari doktori, dotsent
Qambarov Musoxon Muxtorovich, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori
Urinov Bahrom Jamoliddinovich, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori
Toshibekova Munajat Xoshimovna, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori
Rashidova Nodira Habibullayevna, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent
Sarimsakova Dilafuz Muhammadjonovna, pedagogika fanlari doktori, dotsent

Tibbiyot fanlari

Abdullayev G‘ofurjon Rahimjanovich, biologiya fanlari doktori, professor
Nurmatov Yodgormirza Xatammirzayevich, tibbiyot fanlari doktori
Abdullayev Ulug‘bek Ubaydullayevich, tibbiyot fanlari nomzodi
Mirzaolimov Mirzohid Mirzavaliyevich, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori

Sotsiologiya fanlari

Maxkamov Qodirjon Odiljonovich, Sotsiologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent
Sodirjonov Muxriddin Maxamadaminovich, Sotsiologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori
(PhD), dotsent
Mirzaaxmedov Xurshid Abdurashidovich, Sotsiologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori
(PhD), dotsent

NAMANGAN DAVLAT
UNIVERSITETI
ILMIY AXBOROTNOMASI, [2026-2]
ISSN:2181-1458
ISSN:2181-0427

10.00.00-FILOLOGIYA
journal.namdu.uz
PHILOLOGICAL

Tajiboyev Botir Raximjonovich
Toshkent amaliy fanlar universiteti dotsenti
Email: botirtojiboyev19@gmail.com

UO'K: 811.512.133 (043.3)

ASSOTSIATIV MAYDONNI TARKIB TOPTIRUVCHI QISMLAR XUSUSIDA

Annotatsiya. Mazkur maqolada assotsiativ maydon hamda uning tarkibi haqida so'z boradi. Assotsiativ maydon tarkibining miqdoran cheklanmaganligi, uning tarkibi shu til egalarining assotsiatsiyalari bilan bog'liqligi, jamoaviy va individual assotsiatsiya jarayonlari o'zbek tili kontekstida o'rganilgan. Assotsiativ maydonda turli xususiyatiga ko'ra o'rin olgan birliklar tilning qaysi sath birligiga mansubligiga ko'ra, struktur jihatdan, turtki so'z bilan semantik aloqasiga ko'ra tahlilga tortilgan.

Kalit so'zlar: assotsiativ maydon, miqdoran cheklanmaganlik, jamoaviy assotsiatsiya, individual assotsiyatsiya, turtki so'z, semantik aloqa

Тажибоев Ботир Рахимжонович
Доцент Ташкентского университета прикладных наук

Аннотация. В данной статье рассматривается ассоциативное поле и его структура. Количественная неограниченность состава ассоциативного поля, его связь с ассоциациями носителей этого языка, процессы коллективной и индивидуальной ассоциации изучаются в контексте узбекского языка. Единицы, расположенные в ассоциативном поле, анализируются по их различным свойствам в зависимости от уровня языковой единицы, к которой они принадлежат, структурно и по их семантической связи с корневым словом.

Ключевые слова: ассоциативное поле, количественная неограниченность, коллективная ассоциация, индивидуальная ассоциация, корневое слово, семантическая связь

Tajiboyev Botir Rakhimjonovich
Associate Professor, University of Tashkent for Applied Sciences

ON THE PARTS THAT MAKE UP THE ASSOCIATIVE FIELD

Annotation. This article discusses the associative field and its structure. The quantitative unrestrictedness of the composition of the associative field, its connection with the associations of speakers of this language, the processes of collective and individual association are studied in the context of the Uzbek language. The units located in the associative field according to their various properties are analyzed according to the level of the language unit to which they belong, structurally, and according to their semantic connection with the root word.

Keywords: associative field, quantitative unrestrictedness, collective association, individual association, root word, semantic connection

Kirish

Assotsiativ maydonda uning tarkibi masalasini o'rganish muhim o'rin tutadi. Chunki assotsiativ maydon birliklari nafaqat turtki so'z bilan assotsiativ aloqa-munosabatdagi birliklardir, balki maydonni tashkil qiluvchi, uning maydon sifatidagi yaxlitligini ta'minlovchi birliklar sifatida ham ahamiyatlidir.

Assotsiativ maydon tarkibi xilma-xil birliklardan tashkil topadi. Maydonga xos xarakterli belgilardan biri uning turli sath birliklaridan tarkib topishidir. Bunday birliklar fonetik sath, leksik, morfologik, sintaktik sath birliklari bo'lishi mumkin.

Adabiyotlar tahlili

Assotsiativ maydon tarkibining miqdor jihatdan noaniqligi, cheklanmaganligi yana bir xarakterli belgisidir. A.Nurmonov buni inobatga olib, assotsiativ maydon tarkibining noaniqligi va miqdorining chegarasiz bo'lishini qayd

etadi.[4. –B.59] Assotsiativ maydon tarkibi til egalari tomonidan berilgan assotsiatsiyalar bilan belgilanadi. Til egalari qanchalik ko'p bo'lsa, ularda hosil bo'lgan assotsiatsiyalar ham shunchalik ko'p va rang-barang bo'ladi.

Lisoniy assotsiativ maydonlarni belgilashda til egalari ustida o'tkaziladigan assotsiativ tajriba metodiga asoslaniladi. Ayrim tilshunoslarga agar assotsiativ maydon tarkibi ma'lum bo'lsa, uning turini aniqlash oson bo'lishini qayd etishadi. Masalan, T.P. Barkovning fikricha, muayyan turtki so'zning lingvistik assotsiativ maydonini belgilash, agar uning tarkibi ma'lum bo'lsa, bitta noma'lum belgisiga asoslanib, aniqlash juda oddiy vazifa hisoblanadi.[3]

Tadqiqot metodologiyasi

Assotsiativ maydonlar kim tomonidan yoki qanday usulda hosil qilinganligiga ko'ra bir-biridan farqlanadi. Assotsiativ maydon individual yoki jamoaga mansub bo'lishi mumkin. Individual nutq jarayonida muallifning nutq obyekti bo'yicha hosil bo'lgan assotsiatsiyalarini aks ettiruvchi assotsiativ maydonlar shakllanadi. Inson nutq yaratar ekan, nutq obyekti bo'yicha xotirasida tiklangan birliklar majmuyidan unumli foydalanadi. Bunday birliklar majmuyi nutq egasiga xos individual assotsiatsiyalar hisoblanadi. Masalan, shoir she'r yozish jarayonida obyektning badiiy tasvirlashga xizmat qiluvchi til birliklariga murojaat qiladi. Bunday birliklar bir-biri bilan o'zaro assotsiativ bog'langan hamda lisoniy ongda assotsiativ maydonlarga birlashgan holda yashovchi birliklar bo'lib, she'r yozish jarayonida shoir xotirasida oson tiklanadi. Deylik, she'r qish fasli tavsifga bag'ishlangan. Shoir qish fasliga badiiy tavsif berishda tasavvurlarini ishga soladi va tafakkurida qayta ishlangan qishning obrazli tasvirini tilda aks ettirishga yordam beruvchi o'zaro assotsiativ bog'langan quyidagi so'zlarga yoki ulardan bir nechtasiga, albatta, murojaat qiladi: *qish manzarasi, oppoq qor, oppoq qorga burkangan daraxtlar, oppoq dalalar, qorbo'ron, bo'ralab yog'ayotgan qor, izg'irin, sovuq, ayozli kunlar, bolalar, chang'i, sirpanchiq, yaxmalak kabilar*. Bu birliklar *qish* so'zi bilan assotsiativ bog'langan birliklar bo'lib, mazkur belgisi asosida umumiy maydonga birlasha oladi.

Anglaxiladiki, individual assotsiativ maydon muayyan shaxsning o'zigagina xos bo'lgan, uning lisoniy ongidan o'rin olgan, bir-biri bilan assotsiativ-semantik bog'langan birliklar majmuyidir.

Jamoaviy assotsiativ maydonlar muayyan til birliklari bo'yicha ko'plab til egalari ustida o'tkaziladigan assotsiativ tajribalar orqali shakllantiriladi. Bunday tajribalar jarayonida til egalari muayyan til birliklari bo'yicha hosil bo'ladigan individual assotsiatsiyalar aniqlanib, umumlashtiriladi. Umumlashtirilgan individual assotsiatsiyalar assotsiativ maydonlarga joylashtiriladi. Ko'p takrorlangan assotsiatsiyalar jamoa assotsiatsiyalari sifatida tan olinadi, yakka tartibdagi assotsiatsiyalar esa individual assotsiatsiyalar hisoblanadi. Jamoaviy assotsiatsiyalar jamoaning til birliklari bo'yicha bilimlari va tasavvurlarini aks ettiradi.

Natijalar va ularning tahlili

Assotsiativ maydonda turli xususiyatiga ko'ra o'rin olgan birliklar kuzatiladi:

1) tilning qaysi sath birligiga mansubligiga ko'ra: fonetik, leksik, morfologik, sintaktik sath birliklari.

Assotsiativ maydonning o'ziga xos xususiyatlaridan biri unda turli sath birliklarining o'rin olishidir. Jumladan, assotsiativ maydondan til egalari turtki so'zning tovush tomoni bilan bog'liq holda hosil bo'ladigan assotsiatsiyalar yoki turtki so'zning fonetik variantlaridan iborat fonetik birliklar kuzatiladi. Yoki assotsiativ maydonda turtki so'z bilan bog'liq holda til egalari xotirasida tiklangan turli leksik birliklar, turtki so'zning morfologik shakllari yoki bu so'z bilan bog'liq holda hosil bo'lgan so'zshakllari, so'z birikmasi va gap shaklidagi assotsiatsiyalar uchrashi mumkin. Masalan, 2018-yilda o'zbek tilidagi milliy-madaniy semali birliklar bo'yicha 273 ta o'zbek tili egalari bo'lgan 21-50 yoshdagi talaba va o'qituvchilar ustida o'tkazilgan assotsiativ tajribada *qurtava* turtki so'ziga berilgan *qurtoba* [1. –B.226] (2) [Ushbu raqam sinaluvchilar sonini anglatadi] javob reaksiyasi bu so'zning fonetik varianti sanaladi. Yoki 2021-2022 yillarda tadqiqotchi D.Mirnosirova tomonidan o'zbek tilida faol qo'llaniluvchi 100 ta so'z bo'yicha Toshkent shahrida yashovchi 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan 200 nafar maktabgacha yoshdagi bolalar ustida o'tkazilgan assotsiativ tajribada *mashina* so'ziga 9 ta sinaluvchi tomonidan berilgan *moshina* [2. –B.60.] javob reaksiyasi turtki so'zning fonetik varianti hisoblanadi.

Ushbu tajribada *rapida* so'ziga berilgan *non* (57), *tandir* (36), *asbob* (19), *nonushlagich* (8), *nonvoy* (8), *ona* (8); *chakich* (8), *dumaloq* (5), *novvoyxona* (5), *tandirxona* (4), *xamir* (4), *qo'lqop* (3), *qo'shiq* (3), *yenglik* (3), *yengsa* (3), *yengcha* (3), *zuvala* (3), *aylana* (2), *elak* (2), *Hulkar Abdullayeva* (2), *kulcha* (2), *nonsavat* (2), *olov* (2), *oshxona* (2), *patir* (2), *supra* (2), *tikach* (2) javob reaksiyalari leksik sath birliklari sanaladi.

Rapida so'ziga berilgan *onam* (2), *kelinlar* (2) javob reaksiyalari esa *ona*, *kelin* so'zlarining morfologik shakllari bo'lib, morfologik sathga mansubdir. Ushbu turtki so'zga til egalari tomonidan berilgan *non yopish* (5), *issiq non* (2), *issiq tandir* (2), *non hidi* (2), *qizigan tandir* (2), *shirmoy non* (2) javob reaksiyalari sintaktik birliklar hisoblanadi.

2) struktur jihatdan: sodda leksemalar: sodda tub va sodda yasama so'zlar; b) juft, qo'shma, takroriy leksemalar; sodda va murakkab so'z birikmalari, sodda va qo'shma gaplar; matn.

Assotsiativ maydondan o'rin olgan til birliklari tuzilishiga ko'ra bir-biridan farqlanib turadi. Bunday maydonda turtki so'zning xususiyati bilan bog'liq holda yuzaga kelgan birliklar, xususan, turtki so'z bilan asosdosh bo'lgan yasalmalar, sodda tub so'zlar yoki juft, takroriy shakldagi so'zlar, turtki so'z asosida hosil bo'lgan qo'shma so'zlar kuzatilishi mumkin. Yoki til egalari turtki so'zning mohiyatini kengroq ochib berishga qaratilgan so'z birikmalari, gaplar yuzaga kelishi mumkin. Ayrim

hollarda til egalari turtki soʻzga nisbatan gapdan yirik hajmli matnlarni keltirishi ham kuzatiladi. Masalan, talaba yoshlar ustida oʻtkazilgan assotsiativ tajribada *paxsa* soʻziga nisbatan til egalari tomonidan berilgan *paxsakash* (3) [1. – B.211.] javob reaksiyasi, shuningdek, *sayil* soʻziga berilgan *sayilchilar* (2) [1. – B.235.] javob reaksiyasi tuzilishiga koʻra sodda yasama birlik sanaladi. *Sovchi* stimuli soʻziga berilgan *qalin puli* (3), *ostona supurish* (2), *qiz koʻrish* (2), *ikki yosh* (2) [1. – B.238.] javob reaksiyalari esa soʻz birikmasi xarakteridagi, ushbu turtki soʻzga nisbatan berilgan “*Elchiga oʻlim yoʻq*”, “*Har bir viloyatda sovchilikka borish odati har xil boʻladi*” [1. – B.238.] javob reaksiyalari gap tuzilishidagi sintaktik assotsiatsiyalar sanaladi.

3) turtki soʻz bilan semantik aloqasiga koʻra: turtki soʻz bilan semantik jihatdan zich bogʻlangan birliklar; turtki soʻz bilan semantik jihatdan bogʻlanmagan birliklar.

Assotsiativ maydonda turtki soʻz bilan u yoki bu darajada semantik yoki grammatik jihatdan aloqador boʻlgan javob reaksiyalar koʻp uchraydi. Masalan, *oila* turtki soʻziga nisbatan oʻzbek tili egalari xotirasida koʻpincha *ota-ona*, *farzand* javob reaksiyalari tiklanadi. Bu javob reaksiyalari turtki soʻzning lugʻaviy maʼnosini ochib berishga xizmat qiladi.

Yoki yuqorida qayd etilgan assotsiativ tajribada *dutor* turtki soʻziga berilgan *tor* [1. – B.111.] javob reaksiyasi 9 ta sinalluvchida tarorlangan. Bu soʻz *dutor* soʻzi bilan semantik uyadoshlik munosabatidagi soʻz sanaladi. Yoki *palov* soʻziga 91 ta sinalluvchi tomonidan takror berilgan osh [1. – B.208.] javob reaksiyasi bu soʻzning sinonimik varianti boʻlib, turtki soʻzning maʼnodoshlik xususiyatini ochib berishga xizmat qiladi.

Shuni xarakterliki, assotsiativ maydonda turtki soʻz bilan semantik jihatdan zich bogʻlangan javob reaksiyalari til egalari tomonidan koʻp takrorlanadi. Bu turdagi aloqa kuchli assotsiativ aloqa boʻlib, jumla qurilishida muhim oʻrin tutadi. Boshqacha aytganda, til egalari jumla tuzishda oʻzaro zich semantik aloqadagi turtki soʻz + javob reaksiyasi juftligidan koʻp foydalanishadi.

M.Patsis assotsiativ maydonda turtki soʻz va javob reaksiyasi oʻrtasidagi assotsiativ munosabatni oʻrganar ekan, ular oʻrtasidagi aloqa xarakteri va bogʻlanish usulini aniqlaydi. Turtki soʻz va javob reaksiyasi oʻrtasidagi assotsiatsiya kuchini ushbu turtki soʻzga berilgan javob reaksiyasi miqdori asosida belgilash lozimligini uqtiradi. U gap tuzishda kuchli assotsiativ aloqadagi juftliklar koʻproq qoʻllanishini, assotsiativ juftliklar orasidagi munosabat turi ularning sintaktik integratsiyasida muhim oʻrin tutishini aniqlaydi. Tadqiqotchining qayd etishicha, “assotsiatsiya kuchi assotsiativ juftlikni gapga kiritish xarakteriga taʼsir koʻrsatadi: kuchli aloqa-bogʻlanishdagi assotsiativ juftliklar gap tarkibiga kirganda parchalanib ketmaydi va yagona semantik komponent sifatida jumlagi olib kiriladi” [5].

Anglamladiki, turtki soʻz bilan semantik jihatdan zich bogʻlangan javob reaksiyalari biror bir jumlaning tarkibiy qismi hisoblanadi.

Assotsiativ maydonda har doim ham turtki soʻz bilan semantik bogʻliq assotsiatsiyalar uchrayvermaydi. Til egasi turtki soʻzning maʼno mohiyatini toʻgʻri anglab yetmaganida bu soʻzga faqat tovush tomondan yaqin boʻlgan javob reaksiyasini berishi mumkin. Masalan, maktabgacha yoshdagi oʻzbek bolalari assotsiativ lugʻatida *beshik* (9) turtki soʻziga berilgan *eshik* [2. – B.33.] javob reaksiyasini ushbu turtki soʻz bilan tovush jihatdan hammohangligi asosida yuzaga kelgan deyish mumkin.

Xulosa

Anglamladiki, assotsiativ maydon birliklari qanday sathga mansubligi, turtki soʻz bilan semantik aloqasi, grammatik xususiyati, struktur tuzilishi va boshqa turli belgilari asosida bir-biridan farq qiladi. Assotsiativ maydon til birliklarining assotsiativlik xususiyatini namoyon qiluvchi, til egalari lisoniy ongida shu belgisi asosida umumiylikka birlashuvchi, bir-biri bilan assotsiativ bogʻlangan turli-tuman birliklar majmuyi sifatida ahamiyatli.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Lutfullayeva D., Davlatova R., Tojiboyev B. Oʻzbek tili assotsiativ lugʻati (milliy-madaniy birliklar). – Toshkent: “NAVOIY UNIVERSITETI” nashriyot-natbaa uyi. 2019.
2. Mirsanova D. Bolalar assotsiativ lugʻati. – Toshkent: “Bookmany print”. 2022. – B.60.
3. Баркова Т. П. Текстовое ассоциативное поле и моделирование структуры концепта (на материале рассказа Т. Толстой «Круг») // Концепт. 2015. – № 11 // <https://e-koncept.ru/2015/15405.htm>
4. Нурмонов А. Структур тилшунослик: илдиллари ва йўналишлари (“Лингвистика” йўналишидаги магистрлар учун ўқув қўлланма). – Андижон. 2006. – Б. 59.
5. Патис М. Ассоциативное поле как инструмент анализа значения слова: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – М., 2005 // <http://www.dslib.net/jazyko-znanie/associativnoe-pole-kak-instrument-analiza-znachenija-slova-na-materiale-grcheskogo.html>

O. Mavlanova	925
Pragmatic study of interrogative speech (on the example of english and uzbekistan)	
G. Rakhmatova	932
O'zbek adabiyotida ayollar ruhiyati evolutsiyasi: psixologik tasvirning badiiy taraqqiyoti	
G. Xoshimova.....	937
Lingvomadaniyat va madaniy kod tushunchasi: kognitiv va pragmatik yondashuvlar.	
M. Mo'minova.....	940
Ingliz tilidagi onomastik idiomalar madaniy xotira tashuvchilar sifatida	
Muxitdinov Dilshod Toxirovich.....	943
Assotsiativ maydonni tarkib toptiruvchi qismlar xususida	
B. Tajiboyev.....	948
Nutqiy aqtlar nazariyasi doirasida salomlashuv fenomenining universal xususiyatlari	
Sh. Xushmanova.....	951
O'zbekcha-inglizcha fitonim asosli leksemalarda so'z yasalishi masalalari	
R. Nekboyeva	955
G'arb adabiyotshunosligida urush mavzusining o'rganilishiga doir	
O. Xolmatov	959
Oilaviy diskursning lingvopragmatik tuzilmasi: til birliklarini o'rganish muammolari	
S. Numonova	963
Sholichilikka oid dehqonchilik leksikasi etimologiyasi	
O. Pirmatova.....	967
Publitsistik matnlarning temporal strukturasi zamon shakllarining lingvistik talqini	
Sarimsokov Sirojiddin Shayzokovich.....	970
Lexical-semantic and structural analysis of chemical terminology in "the alchemist" by paulo coelho	
M. Qayumova	974
XX-XXI asrlarda ayrim nemis yozuvchilari haqida badiiy mulohaza	
R. Mamatov	980
Til konseptiga asoslangan frazeologizmlar poetikasi va ularning xorijiy tarjimalarda berilishi	
Q. Sidiqov.....	984
Faxriyor ijodida okkazional so'zlarning qo'llanishi	
M. Abdulkarimova , I. Ibragimova	987
O'zbekiston respublikasi "qizil kitob"iga kiritilgan dorivor o'simliklar	
M. Xasanova, S. Raximova	990
Chatbotlar va sun'iy intellekt ishtirokidagi tijoriy kommunikatsiya	
G. Xolisova.....	995
Expression of the vocabulary of jewelry in phraseological units and proverbs	
H. Shukurova	998
"Ispan tilida somatizmlar: frazeologiya, semantika va pedagogik ahamiyati"	
H. Shukurova	1002
Aka-uka grimm ertaklarining o'zbekcha tarjimalari psixolingvistik tahlili	
D. Karimova O. Egamberdiyeva.....	1005
Общие мотивы в художественном мире паустовского и исажона султана	
C. Алёна	1009
Научно-педагогическая терминология узбекского и русского языков в свете корпусной лингвистики	
G. Рахматова	1012
Семантическая динамика цветовой лексики в русском и узбекском языках	
Ш. Дехконова	1019
Автобиографизм как стратегия художественного самопознания в прозе д.н. толстого	
X. Исмаилова	1021
Методологические подходы к анализу цветовой лексики в романе м. ю. лермонтова «герой нашего времени».	
Ф. Савриддинова	1026
Qiyosiy adabiyotshunoslikda kriminal asarlar: (agata kristi va tohir malik asarlari asosida)	
D. Sultonova.....	1031
Sharq va G'arb adabiy an'alarida "ko'ngil" konsepsiyasining shakllanishi.	
D.Qahharova.....	1306